

**APLICAÇÃO DO SENSORIAMENTO REMOTO PARA AVALIAÇÃO
QUALITATIVA DO ARMAZENAMENTO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS NA ILHA
DE ITAMARACÁ - PE**

***APLICACIÓN DE LA TELEDETECCIÓN PARA LA EVALUACIÓN CUALITATIVA
DEL ALMACENAMIENTO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS EN LA ISLA DE
ITAMARACÁ - PE***

***APPLICATION OF REMOTE SENSING FOR QUALITATIVE EVALUATION OF
GROUNDWATER STORAGE ON ITAMARACÁ ISLAND - PE***

Lucas Breno dos Santos¹, Diego Cezar dos Santos Araujo² e Anderson Luiz Ribeiro de Paiva³.

¹Mestrando, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Brasil, lucas.breno@ufpe.br, 0009-0002-0232-8408;

²Doutor, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Brasil, diego.caraujo@ufpe.br, 0000-0002-8969-260X;

³Doutor, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Brasil, anderson.paiva@ufpe.br, 0000-0003-3475-1454;

Eixo Temático 03 – Tecnologias para Abastecimento de Água
Águas Subterrâneas.

*Eje Temático 03 – Tecnologías de Suministro de Agua
Aguas Subterráneas.*

*Thematic Axis 03 – Technologies for Water Supply
Groundwater.*

RESUMO

Dentre as consequências do aumento da temperatura, provocada pelas alterações climáticas, estão o aumento do consumo médio per capita de água e a diminuição das precipitações, sendo alguns dos fatores que afetam na recarga dos aquíferos. A identificação de flutuações no volume de água subterrânea em uma região é de suma importância, porém de alta complexidade. O sensoriamento remoto propõe uma metodologia de inferência do acúmulo de água subterrânea em uma área, através da missão GRACE, que consiste em dois satélites artificiais idênticos que aplica os conceitos da física gravitacional para estimá-lo. Desta forma, este estudo se propôs a avaliar qualitativamente as variações ocorridas no manancial subterrâneo de 2004 a 2023 no município de Ilha de Itamaracá em Pernambuco, que possui a captação subterrânea como fonte exclusiva para abastecimento humano. Em 2023, apenas 3,05% de sua população rural era abastecida por rede de abastecimento de água, tendo que buscar soluções alternativas como perfuração de poços. Importando o shapefile do município no Google Earth Engine, obteve-se os dados dos produtos do GRACE e do GLDAS – 2.2 para a área e período de estudo. Utilizou-se os sistemas Nacional de Informações sobre Saneamento e Nacional de Informações em Saneamento Básico para extrair os principais dados para o cálculo da estimativa anual de exploração de água e o banco de dados e relatórios da Agência Pernambucana de Águas e Clima para determinação da precipitação anual acumulada. As análises indicaram um crescimento anual de exploração de água para abastecimento humano e diminuição das precipitações anuais acumuladas. Ressalta-se que, não é possível indicar diretamente que o aumento da exploração de água e o decréscimo das chuvas foram responsáveis pela diminuição das estimativas médias anuais das águas subterrâneas a partir do

segundo ano de estudo. Porém, recomenda-se para trabalhos futuros, a investigação, dessa associação, aglutinando outros fatores, como por exemplo, o uso e ocupação do solo e evapotranspiração, para justificar tal fato.

Palavras-chave: Estimativa de Águas Subterrâneas, Sensoriamento Remoto, GRACE, Exploração Subterrânea, Diminuição de Precipitação

RESÚMEN

Entre las consecuencias del aumento de las temperaturas causado por el cambio climático se encuentran el aumento del consumo medio de agua per cápita y la disminución de las precipitaciones, factores que afectan la recarga de los acuíferos. Identificar fluctuaciones en el volumen de agua subterránea en una región es fundamental, pero a la vez complejo. La teledetección propone una metodología para inferir la acumulación de agua subterránea en una zona, a través de la misión GRACE, que consta de dos satélites artificiales idénticos que aplican conceptos de física gravitacional para estimarla. Por lo tanto, este estudio se propuso evaluar cualitativamente las variaciones ocurridas en la fuente de agua subterránea entre 2004 y 2023 en el municipio de Ilha de Itamaracá, en Pernambuco, que utiliza la captación subterránea como fuente exclusiva de abastecimiento humano. En 2023, solo el 3,05 % de su población rural contaba con una red de abastecimiento de agua, por lo que se tuvieron que buscar soluciones alternativas como la perforación de pozos. Mediante la importación del shapefile del municipio a Google Earth Engine, se obtuvieron datos de los productos GRACE y GLDAS – 2.2 para el área y período de estudio. El Sistema Nacional de Información sobre Saneamiento y el Sistema Nacional de Información sobre Saneamiento Básico se utilizaron para extraer los datos principales para calcular la estimación anual de la explotación hídrica, y la base de datos y los informes de la Agencia de Agua y Clima de Pernambuco se utilizaron para determinar la precipitación anual acumulada. Los análisis indicaron un aumento anual en la explotación hídrica para el abastecimiento humano y una disminución en la precipitación anual acumulada. Es importante señalar que no es posible indicar directamente que el aumento en la explotación del agua y la disminución de las precipitaciones fueran responsables de la disminución en las estimaciones anuales promedio de las aguas subterráneas a partir del segundo año del estudio. Sin embargo, se recomienda que futuros estudios investiguen esta asociación, incluyendo otros factores, como el uso y la ocupación del suelo y la evapotranspiración, para justificar este hecho.

Palabras clave: Estimación de Aguas Subterrâneas, Teledetección, GRACE, Exploración Subterrânea, Reducción de Precipitaciones

ABSTRACT

Among the consequences of rising temperatures caused by climate change are the increase in average per capita water consumption and the decrease in rainfall, which are some of the factors that affect aquifer recharge. Identifying fluctuations in the volume of groundwater in a region is extremely important, but highly complex. Remote sensing proposes a methodology for inferring groundwater accumulation in an area, through the GRACE mission, which consists of two identical artificial satellites that apply the concepts of gravitational physics to estimate

para abastecimento humano tem aumentado significativamente, as precipitações anuais e as estimativas médias anuais de águas subterrâneas na área de estudo vêm diminuindo.

MATERIAIS E MÉTODOS

A geologia da Ilha de Itamaracá é composta pelos seguintes grupos geológicos: depósitos Flúvio-Marinho, Gramame e Barreiras (SGB 2025). Além disso, o município está sobre dois aquíferos, um poroso e outro cárstico (ANA 2013). A estimativa da captação de água subterrânea para abastecimento humano é determinada pela Equação 1:

$$EEAS = \frac{\left(\frac{qpc * pop * d}{1000}\right) * \left(1 + \frac{pad}{100}\right)}{1000000} \quad (1)$$

onde

EEAS = estimativa de captação de água subterrânea para abastecimento humano ($10^6 \times m^3$)

qpc = consumo médio per capita de água (L/hab*dia)

pop = população atendida por rede de abastecimento de água (habitantes)

d = quantidade de dias (dias)

pad = índice das perdas de água na distribuição (%)

Os dados anuais foram extraídos dos sistemas Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) e Nacional de Informações em Saneamento Básico (SINISA). Em 2023, o SNIS teve suas atividades encerradas e a partir de 2024, o SINISA entrou em atividade. É importante frisar que as informações são autodeclaratórias, ou seja, os dados e informações são repassadas pelos prestadores de serviços e municípios para o sistema que irá consolidá-los.

As perdas de água na distribuição representam o volume de água disponibilizado que não foi faturado por não ter sido contabilizado como volume consumido pelos usuários. Isto pode ocorrer por questões de vazamentos (perda real - desperdício), falhas nos sistemas de medição ou ligações clandestinas (ambas perdas aparentes – não desperdício). Este indicador não diferencia a parcela de perda real da aparente, visto que nem todos os prestadores de serviços possuem técnicas de quantificar o valor associado a cada parte do que é perdido, limitando assim, a associação deste índice como desperdício de água (MCID 2024b).

Serão apresentados dois cenários. O primeiro considera que o índice de perdas de água na distribuição indica desperdício, aplicando a Equação 1. Já o segundo, considera que não há desperdício, excluindo da Equação 1 a parcela que considera as perdas de água na distribuição, configurando os limites máximos e mínimos, respectivamente, da estimativa anual.

Utilizou-se os dados de monitoramento pluviométrico mensal (APAC 2025a) e de climatologia (APAC 2025b) da Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC) no posto localizado no próprio município. O período de estudo totaliza 7305 dias, no qual, apenas 23 dias possuem falhas de registros, que foram resolvidas consultando os relatórios mensais da APAC que apresentam, os acumulados mensais precipitados e os destaques climatológicos.

Utilizando o Google Earth Engine, obteve-se os dados dos produtos da versão 2.2 do Global Land Data Assimilation System (GLDAS), um sistema avançado de modelagem da superfície terrestre e assimilação de dados de satélites, com resolução espacial de aproximadamente 25 km². Nela, utiliza-se o modelo Catchment Land Surface Model juntamente com os dados oriundos dos satélites GRACE (Oliveira 2023).

Fruto das parcerias entre a National Aeronautics and Space Administration (NASA) e a Deutsche Forschungsanstalt für Luft und Raumfahrt (DLR) a missão GRACE tem como um dos seus objetivos a medição de forma detalhada das mudanças no campo gravitacional da Terra a cada 30 dias. Ocorreram duas missões, sendo a segunda (GRACE Follow On), vigente até os dias atuais, lançada em junho de 2018. Esta missão consiste em dois satélites artificiais idênticos, que estão na mesma órbita, distantes 170 – 270 km entre si e com uma altitude inicial de aproximadamente 500 km. Cada satélite possui um sistema radiométrico de alcance da banda K/Ka, no espectro do micro-ondas. Os sensores se intercomunicam e fornecem medidas precisas das alterações na velocidade e distância entre os satélites (Landerer et al. 2020).

De acordo com Landerer et al. (2020), quando o primeiro satélite se aproxima de uma região com maior concentração de massa, como uma montanha, a força gravitacional o impele para frente, o que causa um distanciamento maior entre os dois satélites. Após o primeiro satélite passar a anomalia, sua velocidade é retardada. O segundo satélite, por sua vez, acelera e reduz no mesmo ponto da alteração gravitacional. Dessa forma, as medidas de distância entre eles, combinadas com um receptor GPS para determinação precisa de órbita, fornecem mapas detalhados dessas anomalias gravitacionais da Terra.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na Tabela 1 estão apresentados os valores da estimativa de exploração de água subterrânea (EEAS) para abastecimento humano nos dois cenários (C1 e C2), além do consumo médio per capita de água (QPC) e perdas de água na distribuição (PAD).

Tabela 1. Estimativa de exploração de água subterrânea no município da Ilha de Itamaracá

Variáveis	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
EEAS.C1	1,2	1,3	1,1	1,0	1,2	1,3	1,5	1,6	1,8	2,0
EEAS.C2	0,7	0,7	0,6	0,5	0,6	0,7	0,9	0,9	1,1	1,1
pop	33676	34591	31150	31565	32052	33504	26775	22347	22794	23923
QPC	55,2	54,9	55,0	46,5	53,4	59,2	88,6	109,2	130,9	129,4
PAD	83,6	83,60	82,3	86,0	85,0	81,8	78,4	77,6	67,0	73,6
Variáveis	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
EEAS.C1	1,9	2,0	2,0	2,2	2,3	2,6	2,7	2,8	3,0	3,6
EEAS.C2	1,2	1,2	1,2	1,3	1,5	1,6	1,7	1,7	2,1	2,5
pop	24413	24888	25346	25789	25836	26258	26672	27076	24540	19417
QPC	129,4	130,3	128,3	140,1	154,4	169,5	174,8	175,2	229,2	351,6
PAD	69,0	68,0	69,4	67,2	61,3	61,7	60,4	60,0	47,9	45,0

EEAS.C1: cenário 1 ($10^6 \times \text{m}^3$); EEAS.C2: cenário 2 ($10^6 \times \text{m}^3$); pop: população (hab); qpc: consumo médio per capita (L/hab*dia); e pad: perdas de água na distribuição (%).

Fonte: Elaboração Própria (2025), SNSA (2025), MCID (2025a) e MCID (2025b).

No cenário 01 (EEAS.C1), os anos 2023, 2010 e 2008 apresentaram as maiores variações percentuais em relação aos anos imediatamente anteriores, sendo, respectivamente: 18,93%, 17,36% e 16,31%. Para o cenário 02 (EEAS.C2), os anos foram, 2012, 2023 e 2010, com os respectivos percentuais: 22,60%, 21,36% e 19,60%. Nota-se uma tendência de aumento anual do volume explorado de água subterrânea.

Os anos 2023, 2010 e 2022 apresentaram a maior variação percentual do QPC em relação ao ano imediatamente anterior, sendo, respectivamente: 53,38%, 49,66% e 30,81%. Nota-se uma tendência de aumento anual do QPC. Em 2010 o QPC do município foi inferior ao estadual (96,60), ao regional (117,30) e ao nacional (159,00), valores estes em L/hab*dia.

Já em 2022, o QPC do município foi superior ao do estado (111,88), ao da região (121,40) e ao do país (148,20). Analogamente, em 2023, o QPC do município foi superior ao estadual (182,61), ao regional (146,08) e ao nacional (175,68), valores estes em L/hab*dia.

Por sua vez, o PAD tem tido uma tendência de diminuição anual. Em 2023, o PAD no município foi superior ao do estado (41,8%) e ao do país (40,3%), e inferior ao da região (46,3%) (MCID 2024a). A partir de 2033 o PAD não deve ser maior que 25% (MCID 2024c).

Até 2022 o município era considerado como universalizado, pois toda a população era atendida por rede de abastecimento de água (pop). Realidade diferente de 2023, em que o índice foi de 78,33%, sendo 100% da população urbana atendida e apenas 3,05% da população rural.

Em relação as precipitações, a média climatológica acumulada (MCA) no município é de 2059,50 mm. Com exceção dos anos 2004 e 2023, a precipitação anual registrada foi inferior ao valor MCA. Mesmo com a diminuição das chuvas, há a preservação das características de crescimento, decrescimento e ponto máximo, comparando a climatologia mensal e a média mensal registrada no período do estudo. A climatologia indica que o primeiro trimestre do ano possui característica chuvosa, no entanto, isto tem sido frustrado quando comparado com a média mensal registrada, o que pode impactar a recarga do aquífero (APAC 2025b).

A ocorrência sucessiva de anos com precipitação superior ou inferior à normal climatológica em uma região pode gerar longos períodos com níveis de água subterrânea elevados ou reduzidos em relação a normal piezométrica (Van Camp e Walreavens 2013). Nas Figuras 1 e 2 são apresentadas a variação da precipitação no município e no período de estudo.

Figura 3. Estimativa mensal do volume de água subterrânea na Ilha de Itamaracá em 2004 a 2023
Fonte: GEE, 2025.

Tabela 2. Estimativas médias anuais de águas subterrâneas ($10^3 \times \text{mm}^3 / \text{m}^2$)

Anos	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Estimativas	720,5	667,0	638,9	639,1	644,8	689,3	623,8	678,3	599,1	609,6
Anos	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Estimativas	595,0	567,0	596,6	618,0	573,1	593,5	623,1	602,4	679,8	640,5

Fonte: Elaboração Própria (2025) e GEE (2025).

Figura 4. Boxplot da estimativa anual do volume de água subterrânea no município e entorno entre 2004 e 2023
Fonte: Elaboração Própria, 2025 e GEE, 2025.

Há maior dispersão das estimativas mensais nos anos de 2004, 2011, 2017 e 2022, gerando uma estimativa média anual maior frente aos demais anos. Em 2012, 2014, 2016 e 2020 as estimativas mensais foram concentradas e com as estimativas médias anuais inferiores, comparada com os demais anos. De 2012 a 2017 o Nordeste registrou um prolongado período de estiagem. A Defesa Civil de Pernambuco atuou com ações de enfretamento em 127 municípios do Agreste e Sertão, articulando com a Companhia Pernambucana de Saneamento estratégias para reforçar o abastecimento de água, como construção de adutoras emergenciais e a instalação de poços artesianos (Pernambuco 2025).

A precipitação acumulada anual na Ilha de Itamaracá neste período de estiagem foi bem abaixo da média anual climatológica, com destaque para 2012 e 2015, que foram os que apresentaram os menores acumulados entre 2004 e 2023. Notou-se ainda o consumo médio per capita de água de 2012 a 2017 aumentou expressivamente em relação aos anos anteriores, como consequência imediata, o aumento significativo da exploração para consumo humano. Por fim, a estimativa de água subterrânea, nos anos de 2012 a 2017, foram as menores frente as demais.

Dividiu-se o primeiro decênio em 3 períodos: (i) 2004–2006, (ii) 2007–2009 e (iii) 2010–2013. Em (i) houve queda abrupta no valor da mediana, indicando grande variação das estimativas mensais neste período. Já em (ii) houve um aumento gradativo do valor da mediana

frente ao período (i), indicando aumento das estimativas mensais neste período. Por fim, em (iii) houve alternância, de decrescimento e de crescimento do valor da mediana, indicando assim que em curto período (bienalmente), as variações mensais foram expressivas. Dividiu-se o segundo decênio em 2 períodos: (i) 2014–2018 e (ii) 2019–2023, no qual as medianas do período (ii) foram superiores ao do (i), indicando maior acúmulo estimado de água subterrânea.

Na Tabela 3 são apresentados os valores médios considerando períodos distintos: (i) 20 anos, (ii) 15 anos, (iii) 10 anos e (iv) 5 anos. A média no período (i) foi maior que as demais, devido as altas estimativas nos anos iniciais e a média no período (iv) foi superior que as dos períodos (ii) e (iii), demonstrando um aumento da estimativa de água subterrânea no município.

Tabela 3. Valores médios para 20, 15, 10 e 05 anos – Estimativas de águas subterrâneas (mm/m²)

Período	(i) 2004 - 2023	(ii) 2004 - 2023	(iii) 2014 - 2023	(iv) 2019 - 2023
Estimativas	629.461	618.599	607.886	627.854

Fonte: Elaboração Própria (2025)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O sensoriamento remoto, através da missão GRACE, é uma excelente estratégia de análise qualitativa das variações das águas subterrâneas em uma região. Neste estudo, percebeu-se como vantagem a disponibilidade dos dados espacialmente e temporalmente. Como limitação, destaca-se a baixa resolução espacial do produto utilizado.

Porém, destaca-se a utilização dos produtos nativos do GRACE e do GDLAS, somadas a outros fatores de influenciam a recarga de um aquífero, como informações complementares para tomadas de decisões dos gestores de recursos hídricos, companhias de saneamento e governos. O estudo no município que possui carência no saneamento na área rural e que possui a captação subterrânea como fonte única de abastecimento é de suma importância, sobretudo para elaboração de políticas públicas de conscientização e preservação sobre o recurso natural.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem à CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) pela bolsa de mestrado concedida ao autor principal e pelo apoio financeiro para participação no evento

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANA - Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. 2021. “Atlas Águas – Segurança Hídrica no Abastecimento Humano”. Acessado em 16 de junho de 2025. <http://atlas.ana.gov.br>

ANA - Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. 2013. “Sistemas Aquíferos”.

- Acessado em 26 de junho de 2025. <https://metadados.snirh.gov.br/>
- APAC - Agência Pernambucana de Águas e Clima. 2025a. "Monitoramento Pluviométrico". Acessado em 16 de junho de 2025. <http://old.apac.pe.gov.br/meteorologia>
- APAC - Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC). 2025b. "Climatologia". Acessado em 16 de junho de 2025. <https://www.apac.pe.gov.br/193-climatologia>
- GEE – Google Earth Engine. Resultados da variação do armazenamento de água subterrânea com dados do satélite GRACE gerados em 16 de junho de 2025. <https://earthengine.google.com/>
- Landerer, Félix W., Flechtner, Frank M., Salvar, Himanshu, et al. 2020. "Extending the global mass change data record: GRACE Follow-On instrument and science data performance". *Geophysical Research Letters*, v.47, n.12, e2020GL088306. <https://doi.org/10.1029/2020GL088306>
- MCID - Ministério das Cidades. 2024a. "Painel de Indicadores - 2024". <https://indicadores-sinisa-2025.cidades.gov.br/>
- MCID - Ministério das Cidades. 2024b. "Diagnóstico SNIS". <https://www.gov.br/cidades/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/saneamento/snis>
- MCID - Ministério das Cidades (MCID). 2024c. "Portaria MCID nº 788, 1º de agosto de 2024". *Diário Oficial da União* 1º seção, 158 (agosto): 1677-7042. União. <https://www.gov.br/cidades/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/habitacao/programa-minha-casa-minha-vida>
- MCID - Ministério das Cidades. 2025. "Resultados SINISA". <https://www.gov.br/cidades/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/saneamento/sinisa/resultados-sinisa>
- Oliveira, Mayara. 2023. "Avaliação das variações dos estoques de água terrestre no nordeste brasileiro utilizando os produtos do GLDAS 2.2". Dissertação de Mestrado, Centro de Tecnologia e Geociências, Universidade Federal de Pernambuco. <https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/56325>
- Pernambuco – Governo de Pernambuco. 2025. sd. "Histórico". Acessado em 26 de junho de 2025. <https://www.defesacivil.pe.gov.br/institucional/historico>
- Ramos, N. F., Folcha, A., Fernández-García, D., et al. 2020. "Evidence of groundwater vulnerability to climate variability and economic growth in coastal Kenya". *Journal of Hydrology* 586, nº 7 (julho): 124920. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022169420303802>
- SNSA - Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental. 2025. "SNIS – Série Histórica". Acessado em 16 de junho de 2025. <https://app4.cidades.gov.br/serieHistorica/>
- SGB - Serviço Geológico do Brasil (2025). sd. "Sistema de Informações de Águas Subterrâneas". Acessado em 26 de junho de 2025. <https://siagasweb.sgb.gov.br/layout/>
- Van Camp, M., Walraevens, K. 2013. "Impacto f precipitation trends and the North Atlantic Oscillation on phreatic water levels in Low Belgium". *Geologica Belgica* 16, nº 3 (março): 157-163. <https://popups.uliege.be/1374-8505/index.php?id=4184>.